

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570958>

EKOLOGIK SALOMATLIK: IQLIM O'ZGARISHINING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI

Alijonov Abdug'affor Abdulaziz o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali
Tibbiyot fakulteti davolash ishi yo'nalishi talabasi
Email : alijonovabdugoffor.09@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ekologik salomatlik tushunchasi va iqlim o'zgarishining inson salomatligiga ta'siri keng yoritiladi. Dunyo bo'ylab sodir bo'layotgan global iqlim o'zgarishlari ekologik muhitga va inson organizmiga qanday salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida ilmiy dalillar asosida tahlillar o'tkaziladi. Asosiy e'tibor iqlim o'zgarishlari oqibatida yuzaga kelayotgan kasalliklar, atrof-muhitdagi o'zgarishlarning fiziologik va psixologik ta'siri, shuningdek, ekologik xavfsizlikni ta'minlash yo'llariga qaratiladi. Tadqiqot davomida ilmiy maqolalar, rasmiy statistik ma'lumotlar hamda xalqaro tashkilotlar tavsiyalariga tayanilgan.

Kalit so'zlar : *Ekologik salomatlik, iqlim o'zgarishi, global isish, inson salomatligi, atrof-muhit, sog'liqni saqlash, infeksiyon kasalliklar, ekologik xavfsizlik.*

ABSTRACT

This article provides a comprehensive overview of the concept of environmental health and the impact of climate change on human health. An analysis is conducted based on scientific evidence on the negative impact of global climate change on the ecological environment and the human body. The main attention is paid to diseases caused by climate change, the physiological and psychological effects of environmental changes, as well as ways to ensure environmental safety. The study was based on scientific articles, official statistical data, and recommendations of international organizations.

Keywords: *Environmental health, climate change, global warming, human health, environment, health care, infectious diseases, environmental safety.*

АННОТАЦИЯ

В статье широко рассматривается концепция здоровья окружающей среды и влияние изменения климата на здоровье человека. Анализы проводятся на основе научных данных о негативном влиянии глобального изменения климата на экологическую среду и организм человека. Основное внимание будет уделено заболеваниям, вызванным изменением климата, физиологическим и психологическим последствиям изменений окружающей среды, а также способам обеспечения экологической безопасности. Исследование основывалось на научных статьях, официальных статистических данных и рекомендациях международных организаций.

Ключевые слова: *Экологическое здоровье, изменение климата, глобальное потепление, здоровье человека, окружающая среда, здравоохранение, инфекционные заболевания, экологическая безопасность.*

Kirish

So‘nggi o‘n yilliklar ichida insoniyat duch kelayotgan eng muhim global muammolardan biri bu iqlim o‘zgarishidir. Ushbu hodisa nafaqat atrof-muhitga, balki inson salomatligiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Global isish, ekstremal ob-havo hodisalari, dengiz sathining ko‘tarilishi, qurg‘oqchilik, suv va oziq-ovqat ta‘minotidagi muammolar inson hayot sifatini pasaytiradi va turli kasalliklarning keng tarqalishiga sabab bo‘lmoqda. Ekologik salomatlik — bu inson salomatligining atrof-muhit omillariga bog‘liqligini tahlil qiluvchi fan sohasidir. U ekologik omillar ta’sirida yuzaga keladigan salomatlikka oid muammolarni aniqlash, ularni oldini olish va boshqarish yo‘llarini o‘rganadi. Bugungi kunda bu sohaning ahamiyati ortib bormoqda, chunki iqlim o‘zgarishi turli kasalliklarning paydo bo‘lishi va tarqalishiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri sababchi bo‘layotgani ilmiy jihatdan isbotlangan. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili millionlab odamlar iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq sabablardan sog‘lig‘idan ajramoqda yoki vafot etmoqda. Tropik va subtropik hududlarda infeksiyon kasalliklar ko‘paymoqda, qurg‘oqchilik sababli oziq-ovqat tanqisligi ortmoqda, ekstremal issiqlik to‘lqinlari yurak-qon tomir kasalliklarini kuchaytirmoqda. Iqlimning beqarorligi nafaqat jismoniy, balki ruhiy salomatlikka ham salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda — bu esa global sog‘liqni saqlash tizimiga yangi chaqiriqlarni yuzaga keltirmoqda. Mazkur maqolada ekologik salomatlik va iqlim o‘zgarishi o‘rtasidagi murakkab bog‘liqliklar, bu omillar inson salomatligiga qanday ta’sir qilayotgani, mavjud muammolarning oldini olish va hal qilish yo‘llari tahlil qilinadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar qo‘llanildi:

1. Adabiyotlar tahlili: JST, BMT, JSST kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan e‘lon qilingan hisobotlar va ilmiy maqolalar tahlil qilindi.

2. Statistik ma'lumotlar tahlili: Oxirgi o'n yillikda turli hududlarda iqlim o'zgarishi bilan bog'liq kasalliklar va o'lim holatlari bo'yicha statistik ma'lumotlar solishtirildi.

3. Taqqoslov usuli: Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqlim o'zgarishi ta'sirining farqlari o'rganildi.

4. Holat tahlili (case study): Ayrim hududlardagi iqlim o'zgarishi va salomatlik muammolariga doir aniq misollar asosida holatlarni chuqur tahlil qilish usuli qo'llanildi.

5. Ilmiy taxminlar va ekstrapolyatsiya: Mavjud ma'lumotlar asosida kelajakdagi iqlim-sog'liq bog'liqligi prognoz qilindi.

Asosiy qism

Ekologik salomatlik bu — inson sog'ligining ekologik omillar, ya'ni havo sifati, suv resurslari, tuproq ifloslanishi, radiatsiya, shovqin va iqlim o'zgarishlari kabi tashqi muhit omillari bilan bog'liq holatini o'rganadigan sohadir. Bu konsepsiya ekologiya va tibbiyot sohalari kesishgan nuqtada rivojlangan bo'lib, inson organizmining atrof-muhit bilan bevosita o'zaro aloqasi va buning salomatlikka ta'sirini tahlil qiladi. Atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlarining ko'payishi (CO₂, CH₄, N₂O);

O'rmonlarning kesilishi va biosferaning nobud bo'lishi;

Energiya sanoatida yoqilg'i mahsulotlaridan foydalanish;

Transport vositalarining ko'payishi va chiqindilar miqdori ortishi. Ushbu omillar Yer atmosferasida issiqlikni tutib qolish xususiyatini kuchaytiradi, bu esa global isishni tezlashtiradi.

A. Infeksion kasalliklar

Issiq harorat, namlik va yomg'irlar sonining ko'payishi suv orqali yuqadigan va hasharotlar orqali tarqaladigan kasalliklar (masalan, bezgak, deng kasalligi, chikungunya) tarqalishini kuchaytiradi. Malariyani yuqtiruvchi chivinlarning geografik doirasi kengaymoqda.

B. Yuqori haroratli to'lqinlar

Haroratning keskin oshishi yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, issiqlik urishi, nafas olish muammolari va hatto o'lim holatlariga olib kelmoqda. 2003-yilda Yevropada sodir bo'lgan issiq to'lqin natijasida 70 mingdan ortiq odam vafot etgan.

C. Oziq-ovqat xavfsizligi

Qurg'oqchilik va ekin maydonlarining qisqarishi sababli oziq-ovqat ishlab chiqarish kamaymoqda. Bu esa ovqatlanish sifati va sog'liq holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa bolalar va qariyalar xavf ostida qoladi.

D. Ruhiy salomatlik

Tabiiy ofatlar, majburiy migratsiya, iqlim stressi insonlarda depressiya, xavotir, post-travmatik sindrom kabi holatlarni kuchaytiradi.

E. Allergik kasalliklar

O‘simlik changlarining mavsumiy o‘zgarishi, ifloslanish darajasining ortishi allergik holatlar va astma holatlarining ko‘payishiga olib kelmoqda. Iqlim o‘zgarishi inson salomatligiga bevosita ta‘sir qilgani kabi, uning bilvosita ta‘siri ham kuchli — bu ijtimoiy-iqtisodiy omillar orqali amalga oshadi. Aholining yashash sifati, bandligi, daromadi, oziq-ovqat xavfsizligi va uy-joy barqarorligi iqlim o‘zgarishining intensivligiga bog‘liq holga kelgan. Bandlik va daromad: Qurg‘oqchilik, toshqinlar va yer degradatsiyasi dehqonchilik, chorvachilik va baliqchilikka salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu esa ayniqsa qishloq joylarda aholining asosiy daromad manbaini yo‘qotishiga olib keladi. Iqlimning beqarorligi qishloq xo‘jaligi ishchilarini ishsizlik va kambag‘allik xavfi ostiga qo‘yadi. Oziq-ovqat va suv xavfsizligi: Hosildorlikning kamayishi oziq-ovqat narxining oshishiga sabab bo‘ladi. Kam daromadli oilalar sifatli ovqatni sotib olish imkonidan mahrum bo‘ladi. Bundan bolalar, homilador ayollar va qariyalar ko‘proq aziyat chekadilar. Uy-joy xavfsizligi: To‘satdan yuzaga keladigan tabiiy ofatlar — masalan, dovullar, suv toshqinlari, ko‘chkilarning kuchayishi minglab odamlarga o‘z uyini tark etishga majbur qiladi. Bu esa vaqtincha boshpanasiz qolgan aholi orasida sanitariya, gigiyena va sog‘liq muammolarini kuchaytiradi. Ta‘lim va sog‘liq xizmatlariga kirish: Iqlim bilan bog‘liq iqtisodiy bosim oilalarni bolalarini maktabga yubormaslikka yoki sog‘liq xizmatlaridan voz kechishga majbur qiladi. Bu esa uzoq muddatli salomatlik va rivojlanishga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda iqlim o‘zgarishining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari yanada chuqurroq bo‘lib, ular sog‘liqni saqlash tizimi kuchsizligi bilan yanada keskinlashadi. Iqlim o‘zgarishlari salomatlikka yangi xavflarni olib kirar ekan, mavjud sog‘liqni saqlash tizimlari bu xavflarga moslashishga majbur bo‘lmoqda. Iqlimning beqarorligi sharoitida sog‘liqni saqlash tizimi quyidagi jihatlarda zaiflashmoqda:

Kasalliklar spektrining o‘zgarishi (masalan, tropik kasalliklarning yangi hududlarga tarqalishi);

Epidemiyalar xavfining oshishi;

Favqulodda holatlarda tibbiy yordamning sustligi;

Tibbiy infratuzilmaning tabiiy ofatlarga nisbatan zaifligi.

Sog‘liqni saqlash tizimining iqlimga moslashuvi uchun quyidagi chora-tadbirlar muhim hisoblanadi:

Iqlim bilan bog‘liq kasalliklar monitoringini yo‘lga qo‘yish;

Tibbiy xodimlarning malakasini oshirish;

Sovitish, ventilyatsiya, suv tozalash tizimlarini modernizatsiya qilish;

Ekstremal ob-havoga tayyor tibbiy tizimlarni shakllantirish. Iqlim o‘zgarishining bevosita oqibatlaridan biri — iqlim migratsiyasi. Suv tanqisligi, yer degradatsiyasi, qurg‘oqchilik va ekstremal ofatlar natijasida millionlab odamlar o‘z yashash joyini tark

etishga majbur bo‘lmoqda. Migratsiya jarayoni esa sog‘liq uchun bir nechta xavflarni keltirib chiqaradi:

Migrantlar sanitariya va tibbiy yordamdan cheklangan sharoitda yashashadi;

Infeksion kasalliklar tez tarqaladi, ayniqsa zich joylashgan lagerlarda;

Ruhiy salomatlik muammolari (stress, depressiya, PTSD) kuchayadi;

Ijtimoiy-siyosiy beqarorlik sog‘liqni saqlash tizimlariga ham bosim keltiradi.

Xalqaro tashkilotlar bunday vaziyatlarda salomatlikni himoya qilish uchun inson huquqlari asosida yondashuv, favqulodda tibbiy yordam, ko‘chmanchilarning huquqiy maqomini aniqlashtirish bo‘yicha tavsiyalar bermoqda.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, iqlim o‘zgarishi salomatlikka ko‘plab yo‘llar orqali ta’sir ko‘rsatmoqda va bu ta’sirlar murakkab, ko‘p qirrali va chuqurdir. Quyidagi asosiy natijalar ajratib ko‘rsatildi:

1. Infeksion kasalliklarning kengayishi — ayniqsa tropik va subtropik hududlarda chivinlar orqali yuqadigan kasalliklar (bezugak, dengue) tarqalmoqda.

2. Issiq to‘lqinlar va havoning ifloslanishi yurak-qon tomir, nafas olish va allergik kasalliklar sonini oshirmoqda.

3. Oziq-ovqat va suv xavfsizligining buzilishi — bu esa bolalar va zaif guruhlar orasida o‘smay qolish, immunitet pasayishi va boshqa surunkali kasalliklarni kuchaytirmoqda.

4. Ruhiiy salomatlik muammolari — iqlim stressi, tabiiy ofatlar va majburiy ko‘chishlar aholi ruhiy holatiga jiddiy zarar yetkazmoqda.

5. Tibbiy infratuzilmaning moslashuvi talab etiladi — yangi iqlim sharoitlariga qarshi barqaror sog‘liqni saqlash tizimini yaratish zarur. Shuningdek, tahlil shuni ko‘rsatadiki, rivojlanayotgan mamlakatlar ko‘proq zarar ko‘rmoqda, chunki ular iqtisodiy, infratuzilmaviy va tibbiy jihatdan kamroq tayyorlangan.

Xulosa

Iqlim o‘zgarishi — bu faqat ekologik muammo emas, balki inson salomatligi uchun ham global xavfdir. U organizmga to‘g‘ridan-to‘g‘ri (masalan, issiqlik urishi, infeksiyalar) va bilvosita (masalan, oziq-ovqat tanqisligi, ruhiy bosim, migratsiya) orqali ta’sir qilmoqda. Bunday holatda salomatlikni muhofaza qilish nafaqat tibbiyot sohasi, balki hukumatlar, fuqarolik jamiyati va xalqaro hamjamiyatning hamkorlikdagi faoliyati orqali amalga oshirilishi lozim. Shuningdek, sog‘liqni saqlash tizimlarini iqlimga moslashtirish, barqaror rivojlanish maqsadlarini qo‘llab-quvvatlash va aholining ekologik xabardorligini oshirish — iqlim salomatligiga qarshi kurashda muhim omillardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. World Health Organization (2021). Climate Change and Health. <https://www.who.int>
2. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Sixth Assessment Report, 2023.
3. Haines A., Ebi K.L. (2019). The Imperative for Climate Action to Protect Health. NEJM.
4. Watts N. et al. (2020). The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health. The Lancet.
5. Uzbekistan Ministry of Ecology (2022). Iqlim o‘zgarishi va ekologik salomatlik bo‘yicha hisobot.